

TALABALARNING BOSHQARUV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA BIOLOGIYA FANIDAN LABORATORIYA MASHG'ULOTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Ergasheva Gulruxsor Surxonidinovna
Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti pedagogika fanlar doktori, professor
 Allayorova Maloxat Normaxmat Qizi
mustaqil izlanuvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17053594>

Annotatsiya: zamonaviy ta'lim jarayonida fanlarni o'qitishda boshqaruv kompetentligini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada biologiya yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarda boshqaruv kompetentligini shakllantirishda laboratoriya mashg'ulotlarining o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Zamonaviy ta'lim jarayonida nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish orqali nafaqat fan asoslari chuqur o'zlashtiriladi, balki talabalar mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, guruhda ishlash, vaqtni boshqarish va qaror qabul qilish kabi muhim boshqaruv ko'nikmalarini egallaydi. Maqolada laboratoriya mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish bo'yicha metodik yondashuvlar yoritib berilgan. Shuningdek laboratoriya mashg'uloti talabalarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirlari yoritilgan.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО БИОЛОГИИ В РАЗВИТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Эргашева Гулрухсор Сурхониidinovна
Узбекистанский национальный педагогический университет имени Низами доктор педагогических наук, профессор
 Аллаёрова Малохат Нормакхмат Қизи
самостоятельный соискатель

Аннотация: повышение управленческой компетентности при преподавании учебных предметов является одной из актуальных проблем современного образования. В статье анализируются роль и значение лабораторных работ в формировании управленческой компетентности студентов-биологов. В современном образовательном процессе, благодаря сочетанию теоретических знаний с практическими занятиями, студенты не только глубоко осваивают основы науки, но и приобретают важные управленческие навыки, такие как самостоятельное мышление, решение проблем, работа в команде, управление временем и принятие решений. В статье рассматриваются методические подходы к повышению эффективности лабораторных занятий. Также отмечается положительное влияние лабораторных занятий на профессиональное и личностное развитие студентов.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF BIOLOGY LABORATORY CLASSES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' MANAGERIAL COMPETENCES

Ergasheva Gulrukhsor Surkhonidinovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami
 Allayerova Malokhat Normakhmat Kizi
Independent applicant

Abstract: Improving management competence in teaching academic subjects is one of the pressing issues of modern education. The article analyzes the role and importance of laboratory work in developing management competence of biology students. In the modern educational process, thanks to the combination of theoretical knowledge and practical classes, students not only deeply master the basics of science, but also acquire important management skills such as independent thinking, problem solving, teamwork, time management and decision making. The article discusses methodological approaches to improving the effectiveness of laboratory classes. The positive impact of laboratory classes on the professional and personal development of students is also noted.

Kirish. Bugungi global o'zgarishlar va axborot asrida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifa - zamonaviy bilimdon, tashabbuskor, mas'uliyatli va liderlik fazilatlariga ega yoshlarni tayyorlashdan iborat.

Yuqori malakali mutaxassis faqat nazariy bilimga ega bo'lishi bilan emas, balki o'z faoliyatini ongli ravishda rejalashtira olishi, resurslarni boshqara olishi, to'g'ri qarorlar qabul qila olishi, jamoada ishlay olishi va kerak bo'lsa yetakchilik qila olishi bilan ajralib turadi.

Shuning uchun ham zamonaviy ta'limda boshqaruv kompetentligini shakllantirish ustuvor masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Boshqaruv kompetentligi - bu insonning o'z faoliyatini rejalashtirish (vaqt, ma'lumot, materiallar), samarali boshqarish, mustaqil va jamoaviy qarorlar qabul qilish, liderlik qilish, hamda muammoli vaziyatlarni hal qilish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishini anglatadi.

Bu kompetensiyalar insonning shaxsiy va kasbiy hayotida muvaffaqiyatga erishishida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, biologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun bu ko'nikmalar keyinchalik ilmiy-tadqiqot faoliyati, sog'liqni saqlash yoki o'qituvchilik sohalarida juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim tizimida ushbu kompetentliklarni shakllantirishda ayniqsa amaliy mashg'ulotlar va biologiya laboratoriya ishlari yetakchi o'rin tutadi. Chunki bu darslar davomida talaba: nazariy bilimni real sharoitda qo'llaydi; jamoada ishlash, vazifani rejalashtirish, qaror qabul qilish, resurslarni taqsimlash kabi ko'nikmalarni bevosita mashq qiladi; turli vazifalar va rollar orqali liderlikni shakllantiradi; muammo yuzaga kelgan vaziyatlarda ijodiy fikrlab alternativ yechimlar izlaydi.

Bunday darslar davlat ta'lim standartlari talablariga muvofiq olib boriladi. Ular nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki kompetensiyaviy yondashuv asosida har tomonlama rivojlangan, faol fikrlovchi shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Misol uchun, biologiya laboratoriyasida bajariladigan tajriba ishlarida talabalar gaz ajralishi, rang o'zgarishi, cho'kmaning tushishi kabi jarayonlarga bevosita guvoh bo'ladi.

Bu nafaqat nazariy bilimni mustahkamlaydi, balki fanga bo'lgan qiziqish, kuzatuvchanlik, tahliliy fikrlash va motivatsiyani oshiradi.

Dars davomida talaba o'z fikrini asoslab berishga, ilmiy bahs yuritishga, natijalarni guruh bilan muhokama qilishga majbur bo'ladi - bu esa muloqot madaniyati, jamoaviy muvofiqlik va boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shunday qilib, biologiya laboratoriya mashg'ulotlari — bu faqat ilmiy tajriba maydoni emas, balki zamonaviy mutaxassis uchun zarur bo'lgan boshqaruv kompetentligini shakllantiruvchi kuchli pedagogik muhitdir.

Asosiy qism. Zamonaviy ta'lim tizimi kompetensiyaviy yondashuv asosida shakllanmoqda. Ya'ni, o'quvchi yoki talaba o'zlashtirgan nazariy bilimlarni amalda qo'llay olishi, turli hayotiy va kasbiy vaziyatlarda zarur ko'nikmalarni namoyon eta olishi kerak. Shu nuqtai nazardan qaralganda, biologiya laboratoriya mashg'ulotlari talabalarda boshqaruv uchun eng qulay va samarali muhit hisoblanadi. Biologiya fanining o'quv jarayonidagi o'ziga xosligi - bu nazariy bilimlarning bevosita tajriba asosida mustahkamlanishidir. Talaba gaz ajralishi, rang o'zgarishi, cho'kmaning tushishi kabi tajriba natijalarini o'z ko'zi bilan ko'rib, mustaqil kuzatish va xulosa chiqarish faoliyatiga kirishadi. Aynan shu jarayonlarda boshqaruv kompetentligining asosiy tarkibiy qismlari tabiiy shakllana boshlaydi.

Biologiya laboratoriya amaliyotlari jarayonida talaba: tajribani rejalashtiradi - ya'ni vaqtni, materiallarni, vositalarni to'g'ri taqsimlaydi; jamoa bilan hamkorlikda ishlaydi - topshiriqlarni bo'lib oladi, muvofiqlikni saqlaydi; muammoni aniqlaydi va hal qiladi - tajriba kutilganidek natija bermasa, yangi yondashuvni ishlab chiqadi; liderlik qiladi - o'z guruhini boshqaradi, harakatlarni muvofiqlashtiradi; qaror qabul qiladi - vaqt yetishmasligi yoki vosita cheklangan holatda eng maqbul yo'lni tanlaydi.

Bu kompetensiyalarni mustahkamlashda laboratoriya darslarining pedagogik imkoniyatlari nihoyatda keng. Talaba nazariy darsda olgan bilimlarini real vaziyatga moslab sinovdan o'tkazadi. Bu jarayon esa unda: tanqidiy va tahliliy fikrlashni, mustaqil fikr bildirishni, vaziyatga mos qarorlar chiqarishni, stress holatida ham ijobiy natijaga erishishni o'rgatadi. Masalan, biologiyada bir qarashda oddiy tuyulgan tajriba (masalan, o'simlikning fotosintez tezligini o'lchash) ham talabalardan dastlabki gipoteza tuzishni, kuzatuv o'tkazish, natijalarni qayd etish, tahlil qilish, taqdimot qilish, ba'zan esa bahs-munozara orqali himoya qilishni talab qiladi. Bu esa, talabaning ichki faolligini oshiradi, shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Boshqaruv kompetentligini shakllantirish uchun eng qulay va samarali muhit hisoblanadi.

Biologiya fanining o'quv jarayonidagi o'ziga xosligi - bu nazariy bilimlarning bevosita tajriba asosida mustahkamlanishidir. Talaba gaz ajralishi, rang o'zgarishi, cho'kmaning tushishi kabi tajriba natijalarini o'z ko'zi bilan ko'rib, mustaqil kuzatuv va xulosa chiqarish faoliyatiga kirishadi. Aynan shu jarayonlarda boshqaruv kompetentligining asosiy tarkibiy qismlari tabiiy shakllana boshlaydi.

Biologiyadan laboratoriya mashg'ulotlari jarayonida talaba:

tajribani rejalashtiradi-ya'ni vaqtni, materiallarni, vositalarni to'g'ri taqsimlaydi;
 jamoa bilan hamkorlikda ishlaydi - topshiriqlarni bo'lib oladi, muvofiqlikni saqlaydi;
 muammoni aniqlaydi va hal qiladi - tajriba kutilganidek natija bermasa, yangi yondashuvni ishlab chiqadi;
 liderlik qiladi - o'z guruhini boshqaradi, harakatlarni muvofiqlashtiradi;
 qaror qabul qiladi - vaqt yetishmasligi yoki vosita cheklangan holatda eng maqbul yo'lni tanlaydi,

Bu kompetensiyalarni mustahkamlashda laboratoriya darslarining pedagogik imkoniyatlari nihoyatda keng. Talaba nazariy darsda olgan bilimlarini real vaziyatga moslab sinovdan o'tkazadi. Bu jarayon esa unda: tanqidiy va tahliliy fikrlashni, mustaqil fikr bildirishni, vaziyatga mos qarorlar chiqarishni, stress holatida ham ijobiy natijaga erishishni o'rgatadi.

Masalan, biologiyada bir qarashda oddiy tuyulgan tajriba (masalan, o'simlikning fotosintez tezligini o'lchash) ham talabalardan dastlabki gipoteza tuzishni, kuzatuv o'tkazish, natijalarni qayd etish, tahlil qilish, taqdimot qilish, ba'zan esa bahs-munozara orqali himoya qilishni talab qiladi. Bu esa talabaning ichki faolligini oshiradi, shaxs sifatida shakillanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, amaliy mashg'ulotlarda talabalar turli rollarni bajaradi: loyiha muallifi, natijalarni shakllanishiga tahlil qiluvchi, eksperiment rahbari, kuzatuvchi, hisobot tuzuvchi, natijani baholovchi va h.k. Bu rollar almashib borar ekan, har bir talaba boshqaruv tizimining turli bosqichlarini amalda boshdan kechiradi va bu orqali ko'nikmalari hayotiy tajribaga aylanadi.

Shunday qilib, biologiya laboratoriya mashg'ulotlari faqat fan o'rganish vositasi emas, balki, shaxsning boshqaruv kompetentligini shakllantiruvchi faol pedagogik vosita hisoblanadi.

Bu jarayonni to'g'ri tashkil etish orqali: talabalarda kasbiy o'zlikni anglash, liderlik fazilatlarini, mas'uliyat, ijtimoiy va kasbiy yetuklik rivojlanadi.

Turli rollarni bajaradi: loyiha muallifi, natijalarni tahlil qiluvchi, eksperiment rahbari, kuzatuvchi, hisobot tuzuvchi, natijani baholovchi va h.k. Bu rollar almashi borar ekan, har bir talaba boshqaruv tizimining turli bosqichlarini amalda boshdan kechiradi va bu orqali ko'nikmalari hayotiy tajribaga aylanadi.

Shunday qilib, biologiyadan laboratoriya mashg'ulotlari faqat fan o'rganish vositasi emas, balki shaxsning boshqaruv kompetentligini shakllantiruvchi faol pedagogic vosita hisoblanadi. Bu jarayonni to'g'ri tashkil etish orqali: talabalarda kasbiy o'zlikni anglash, liderlik fazilatlarini, mas'uliyat, ijtimoiy va kasbiy yetuklik rivojlanadi.

Quyida talabalarni fanga bo'lgan qiziqishni yanada orttiruvchi nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llab, bilim, malaka, ko'nikmalarini shakllantiruvchi laboratoriya mashg'ulotini ko'rib chiqamiz.

O'simliklarda fotosintez tezligini aniqlash laboratoriya mashg'uloti.

Maqsad: fotosintez jarayonining borishi va uning tezligiga turli omillarning (yorug'lik miqdori, harorat, CO₂ kontsentratsiyasi) ta'sirini aniqlash.

Nazariy asos: fotosintez — bu yashil o'simliklarda quyosh nuri ta'sirida karbonat angidrid (CO₂) va suvdan organik modda (glyukoza) hosil bo'lishi va kislorod ajralib chiqish jarayonidir. Bu jarayon quyidagi tenglama asosida amalga oshadi:

Fotosintez tezligini aniqlashda ajralib chiqqan kislorod miqdori yoki karbonat angidridning sarflanish darajasi asos qilib olinadi.

Kerakli asbob-uskunalar: suv o'simligi (Elodea yoki Kanada suv o'ti), shisha idish (suv bilan to'ldirilgan), naycha (oksigen pufakchalarini yig'ish uchun), sun'iy yorug'lik manbai (lampa), vaqt o'lchagich (soat), termometr, lineyka (yorug'lik manbasini masofasini o'lchash uchun), soda (CO₂ manbai sifatida).

Tajriba o'tkazish tartibi:

1. Tayyorlash: Elodea o'simligini suvga joylashtiring va uni 15–20 daqiqa moslashishga qoldiring. O'simlik ustiga shisha naychani qo'yib, unda hosil bo'ladigan kislorod pufakchalarini to'plang.

2. Yorug'lik ta'sirini o'rganish: yorug'lik manbasini 10 sm, 20 sm, 30 sm va 40 sm masofada joylashtiring. Har masofada 1 daqiqa davomida ajralgan pufakchalar sonini sanang. Harorat va CO₂ miqdorini doimiy saqlang.

3. CO₂ konsentratsiyasining ta'siri: suvga turli miqdorda soda (NaHCO₃) eritmasi qo'shing. Har safar pufakchalar sonini o'lchang.

4. Harorat ta'siri: suvni asta-sekin qizitib (20°C, 25°C, 30°C, 35°C), haroratni o'zgartiring. Har bir haroratda fotosintez tezligini o'lchang. Natijalarni qayd etish: natijalarni quyidagi jadvalga kiritish mumkin: sharoit, yorug'lik masofasi (sm)pufakchalar soni (1 daq), harorat (°C), CO₂ miqdori (%) (1-jadvalga qarang)

1-jadval.

O'simliklarda fotosintez tezligini aniqlash

Sharoit	Yorug'lik masofasi, (sm)	Pufarchalar soni, (1 daqiqada)	Harorat, °C	CO ₂ miqdori, (%)
1.	10	32	25	0.05
2.	20	20	25	0.05
3.

Natijalar tahlili: yorug'lik manbai yaqinlashganda fotosintez tezlashadi, lekin ma'lum darajagacha (yorug'lik to'yinish nuqtasi). CO₂ konsentratsiyasi ortganda fotosintez tezligi oshadi.

Harorat 30–35°C oralig'ida optimal bo'ladi. Undan yuqori haroratda fermentlar faoliyati pasayib, tezlik tushadi. Pufakcha soni fotosintez intensivligini bevosita ko'rsatadi.

Ta'limiy ahamiyati: Talabalar fotosintez jarayonining fiziologik va biokimyoviy asoslarini amaliy tajriba orqali tushunadi. Mustaqil kuzatuv, natijalarni qayd etish, grafik chizish, xulosa chiqarish ko'nikmalari shakllanadi. Ilmiy fikrlash, aniq o'lchovlar asosida qaror qabul qilish va tajriba loyihalash qobiliyatlari rivojlanadi. Biologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun laboratoriya mashg'ulotlari nazariy bilimlarni chuqurroq anglash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda alohida o'rin tutadi.

Xususan, o'simliklarda organik moddalar sintezi va fotosintez tezligini aniqlash kabi mavzular yuzasidan o'tkaziladigan tajribalar talabaning biologik jarayonlarga nisbatan ilmiy yondashuvini kuchaytiradi.

Fotosintez jarayonini aniq vaqt rejimida kuzatish, pufakchalar sonini sanash, kraxmal borligini aniqlash kabi tajribalar orqali talaba nafaqat o'rganilayotgan jarayonni yaxshiroq tushunadi, balki biologik hodisalar ortida turgan fizik-kimyoviy asoslarni ham anglab yetadi. Bu esa ularning analitik fikrlash va muammoga ilmiy asosda yondashish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bundan tashqari, bunday laboratoriya mashg'ulotlari talabalarni mustaqil ishlashga, tajriba dizaynini ishlab chiqish, natijalarni hujjatlashtirish va xulosa chiqarish kabi ilmiy tadqiqot faoliyatiga tayyorlashga xizmat qiladi. Bu orqali ular o'zlarining boshqaruv kompetentliklarini ham rivojlantiradi – masalan, vaqtni rejalashtirish, jamoada ishlash, ilmiy muloqot olib borish kabi ko'nikmalar shakllanadi.

Shuningdek, bu laboratoriya ishlari talabalarda ekologik ong va tabiatga nisbatan mas'uliyat hissini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, fotosintez – Yer atmosferasidagi kislorod balansini ta'minlovchi eng muhim biologik jarayonlardan biri bo'lib, uni tushunish orqali talabalar tirik tabiatda o'simliklarning beqiyos rolini anglab yetadi.

Umuman olganda, bu kabi laboratoriya mashg'ulotlari biologiya yo'nalishidagi talabalarning nazariy bilimini mustahkamlash, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, amaliy va eksperimental ko'nikmalarini rivojlantirish hamda kelajakda malakali biolog, pedagog yoki ilmiy xodim sifatidashakllanishi uchun mustahkam zamin yaratadi.

Xulosa va tavsiyalar. Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, biologiya laboratoriya mashg'ulotlari talabalarning nafaqat fanga oid bilimlarini mustahkamlash, balki ularning boshqaruv kompetentligini shakllantirishda ham muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Laboratoriya muhiti talabalarning real pedagogik va kasbiy hayotda duch keladigan muammolarni hal qilish, jamoada ishlash, vaqt va resurslarni boshqarish, liderlik qilish kabi ko'nikmalarini tabiiy tarzda rivojlantiradi. Biologiya fanining amaliy mashg'ulotlari: o'quv jarayonini interaktiv va tajriba asosida tashkil etadi; nazariy bilimlar va real hayotiy vaziyatlar orasida uzviy bog'liqlik hosil qiladi; individual va jamoaviy mas'uliyatni oshiradi; boshqaruv qobiliyatini shakllantiradi.

Talabalarning laboratoriya mashg'ulotlaridagi ishtiroki orqali: tanqidiy va tahliliy fikrlash, qaror qabul qilish, rejalashtirish va ijro etish, yetakchilik qilish, kommunikatsiya va refleksiya qilish kompetensiyalari rivojlanadi.

Shu boisdan quyidagi pedagogik va metodik tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. Laboratoriya mashg'ulotlarini rejalashtirishda boshqaruv kompetentligini rivojlantiruvchi topshiriqlarga e'tibor qaratish.
2. Guruhiy ishlarda rotatsion rahbarlik tizimini joriy etish.
3. Amaliy darslardan so'ng refleksiya va tahliliy muhokamalar tashkil etish. Baholash mezonlariga boshqaruv ko'nikmalarini ham kiritish.
5. Fanni o'zlashtirishga nisbatan motivatsiyani oshirish.

Xulosa qilib aytganda, biologiya laboratoriya mashg'ulotlari: shaxsiy, kasbiy va boshqaruv kompetensiyalarini uyg'un tarzda rivojlantiruvchi ta'lim vositasidir; talabalarning yetukmutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qiluvchi amaliy maydondir; zamonaviy o'quvchi yoki talabada zarur bo'lgan liderlik, tashabbus, muammoni hal qilish va qaror qabul qilish salohiyatlarini shakllantiradi.

Biologiya fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlariga faqat ilmiy o'rganish vositasi sifatida emas, balki boshqaruv kompetentligini shakllantirish vositasi sifatida yondashish zarur. Bu yondashuv orqali biz nafaqat bilimli, balki mas'uliyatli, tashabbuskor va boshqaruvga qodir yosh avlodni tarbiyalaymiz.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudova, Z. (2020). Biologiya darslarida interfaol metodlardan foydalanish samaradorligi. Pedagogik mahorat, 2(3), 55–59.
2. To'xtayeva, M. (2019). Biologiyani o'qitishda grafik va vizual metodlarning ahamiyati. Fan

va Ta'lim, 6(2), 71–75.

3. Jabborov, A. (2022). Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining biologiya ta'limidagi o'рни. Innovatsion Ta'lim Texnologiyalari, 5(1), 42–48.
4. Rasulova, G. (2021). Tanqidiy fikrlashni shakllantirishda interfaol metodlarning o'рни. O'zbekiston ta'limi, 4(1), 33–37.
5. Хусенов, Ш. (2019). Педагогик технологиялар назарияси ва амалиёти. Тошкент: Ўқитувчи нашриёти.
6. Isroilova, M. (2021). Zamonaviy darslarda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari. Pedagogika va psixologiya jurnali, 2(4), 78–83.
7. Xolboyeva, M. (2020). Interfaol metodlar asosida o'qitish va ularning samaradorligi. O'zbekiston ta'limi, 5(3), 45–49..

